

ДОСЛІДЖЕННЯ АЕРОДИНАМІКИ ПОТОКУ ТА ІНТЕНСИВНОСТІ ПИЛОУТВОРЕННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ НАПІВПРОНИКНОГО ЗАХИСНОГО БАР'ЄРУ**Біляєв М.М.***д.т.н., професор,**кафедра «Гідравліка, водопостачання та фізика»**Український державний університет науки і технологій**ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1531-7882>***Козачина В.А.***к.т.н., доцент,**кафедра «Гідравліка, водопостачання та фізика»**Український державний університет науки і технологій**ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6894-5532>***Кіріченко П.С.***к.т.н., доцент,**кафедра «Теплогазоводопостачання, водовідведення і вентиляція»**Криворізький національний університет**ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-4031-7693>***Біляєва В.В.***д.т.н., професор,**кафедра «Енергетичні системи та енергоменеджмент»**Український державний університет науки і технологій**ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2399-3124>***Машихіна П.Б.***к.т.н., доцент,**кафедра «Гідравліка, водопостачання та фізика»**Український державний університет науки і технологій**ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3057-9204>***STUDY OF FLOW AERODYNAMICS AND DUST FORMATION INTENSITY WHEN USING A SEMI-PERMEABLE PROTECTIVE BARRIER****Biliaiev M.***D. Sc. (Tech.), Prof.,**dep. «Hydraulics, Water Supply and Physics»**Ukrainian State University of Science and Technologies**ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1531-7882>***Kozachyna V.***Cand. Sc. (Tech.), Assoc. Prof.,**dep. «Hydraulics, Water Supply and Physics»**Ukrainian State University of Science and Technologies**ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6894-5532>***Kirichenko P.***Cand. Sc. (Tech.), Assoc. Prof.,**dep. «Heat, Gas, Water Supply, Water Drainage and Ventilation»**Kyryvi Rih National University**ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-4031-7693>***Biliaieva V.***D. Sc. (Tech.), Prof.,**dep. «Energy Systems and Energy Management»**Ukrainian State University of Science and Technologies**ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2399-3124>***Mashykhina P.***Cand. Sc. (Tech.), Assoc. Prof.,**dep. «Hydraulics, Water Supply and Physics»**Ukrainian State University of Science and Technologies**ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3057-9204>***Анотація**

Винесення пилу від забруднених поверхонь на промислових майданчиках створює загрозу здоров'ю працівників. Особливо інтенсивно таке пилоутворення виникає на промислових майданчиках, де розташо-

вані штабелі вугілля, відвали сипучих матеріалів, існують забруднені поверхні. Для зменшення інтенсивності пилоутворення використовують захисні бар'єри різної форми біля поверхонь пилоутворення. Наявність захисного бар'єру змінює аеродинаміку повітряних потоків на майданчику та зменшує інтенсивність пилоутворення від забруднених поверхонь. Тому визначення впливу захисного бар'єру на інтенсивність пилоутворення є важливою задачею.

В статті наведено результати лабораторних досліджень по визначенню динаміки інтенсивності пилоутворення та аеродинаміки повітряного потоку на промисловому майданчику при використанні частково перфорованого захисного бар'єру. На базі отриманих результатів експерименту побудовано емпіричні моделі для оцінювання інтенсивності пилоутворення та величини швидкості повітряного потоку за бар'єром. Побудовано чисельні моделі для прогнозування інтенсивності пилового забруднення повітря на промисловому майданчику.

Abstract

The removal of dust from contaminated surfaces at industrial sites poses a threat to workers' health. Such dust formation is particularly intense at industrial sites where there are coal piles, bulk material dumps, and contaminated surfaces. To reduce the intensity of dust formation, protective barriers of various shapes are used near dust-forming surfaces. The presence of a protective barrier changes the aerodynamics of air flows at the site and reduces the intensity of dust formation from contaminated surfaces. Therefore, determining the effect of a protective barrier on the intensity of dust formation is an important task.

The article presents the results of laboratory studies to determine the dynamics of dust formation intensity and the aerodynamics of air flow at an industrial site using a partially perforated protective barrier. Based on the results of the experiment, empirical models were developed to estimate the intensity of dust formation and the air flow velocity behind the barrier. Numerical models were developed to predict the intensity of dust pollution in the air at an industrial site.

Ключові слова: захисний бар'єр, пилове забруднення повітря, робоча зона, фізичний експеримент, емпірична модель, чисельне моделювання.

Keywords: dust pollution, working area, laboratory experiment, empirical model, mathematical modeling.

Вступ

Оцінювання рівня пилового забруднення на промислових майданчиках є важливою науковою задачею [1, 4, 9, 10]. Винесення пилу з різною дисперсністю від забруднених поверхонь, сипучих вантажів, штабелів вугілля тощо призводить до масштабного забруднення повітря та підстильної поверхні в робочих зонах. З часом, пилове забруднення формується на інших промислових ділянках, що створює загрозу здоров'ю працівників в інших робочих зонах. У зв'язку з цим, значна кількість наукових досліджень присвячена дослідженню процесів пилоутворення та розповсюдження пилу в повітрі. Для рішення даної проблеми широко використовуються методи фізичного моделювання, емпіричні моделі, аналітичні моделі та CFD моделі для аналізу процесів забруднення повітря в робочих зонах [1-3, 5-12]. Особливо актуальними залишаються наукові дослідження, що дають можливість

виявити закономірності пилоутворення при використанні різних захисних методів, зокрема, захисних бар'єрів.

Мета

Експериментальне визначення інтенсивності пилоутворення та аеродинаміки повітряного потоку на промисловому майданчику при використанні частково перфорованого захисного бар'єру (напівпроникний бар'єр).

Методика

Дослідження аеродинаміки повітряного потоку та інтенсивності пилоутворення проводилися експериментальним шляхом на базі лабораторії кафедри «Гідравліка, водопостачання та фізика» Українського державного університету науки та технології.

Фото дослідної установки показано на рис. 1. Дослідження проводилися для захисного напівпроникного бар'єру з перфорацією у верхній частині бар'єру (пористість 22,8 %), вугільний пил – фракції до 1 мм.

Рис. 1. Фото експериментальної установки (напівпроникний бар'єр, перфорація зверху): 1 – частина бар'єру без перфорації; 2 – частина бар'єру з перфорацією

Вугільний пил розташовувався в межах прямокутника (майданчик) за захисним бар'єром. Температура повітря 20 °С. Попередньо, зразок вугільного пилу знаходився у сушильній шафі (шафа сушильна, модель 2В-151) при температурі +40 °С протягом 1 год. Експеримент проводився для різної швидкості повітряного потоку. Швидкість повітряного потоку вимірювалась за допомогою анеометра НТ-9830. При проведенні експерименту здійснювалась відеозйомка. Так як вимірювання здійснювались при турбулентному режимі, то анеометр показував певний діапазон швидкості повітряного потоку. При обробці даних, для побудови графічної залежності, розраховувалось середнє значення швидкості повітряного потоку.

Розмір захисного бар'єру був 10см×10см. В якості характерного розміру прийнята висота бар'єру $H=10$ см. Моделювання здійснювалось за критерієм Рейнольдса:

$$\text{Re} = \frac{V_0 H}{\nu}$$

де V_0 – швидкість повітряного потоку перед бар'єром (визначалась шляхом вимірювання на висоті $0,5H$ та відстані H перед бар'єром); H – характерний розмір; ν – кінематичний коефіцієнт в'язкості ($\nu=15,06 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, $t=20 \text{ °С}$).

При проведенні досліджень число Рейнольдса на моделі було порядку 10^5 .

Експеримент проводився в три етапи:

- Етап 1: визначення швидкості повітряного потоку безпосередньо за захисним бар'єром (на висоті $0,1H$ та відстані $0,5H$ від бар'єру).

- Етап 2: визначення швидкості повітряного потоку на різній відстані від захисного бар'єру (на висоті $0,1H$).

- Етап 3: Визначення інтенсивності пилоутворення при використанні захисного бар'єру даного типу.

Метою першого етапу досліджень було оцінювання захисної функції бар'єру та отримання даних, що можуть бути використані при побудові чисельної моделі процесу, що досліджується.

Експериментальне значення швидкості повітряного потоку безпосередньо за захисних бар'єром показано на рис. 2.

Рис. 2. Швидкість повітряного потоку за бар'єром

Апроксимація результатів експерименту дає можливість отримати наступну емпіричну модель для визначення швидкості повітряного потоку за бар'єром даного типу:

$$v = 1,7288 \cdot e^{0,0554V_0} \quad (1)$$

де V_0 – швидкість повітряного потоку перед бар'єром; v – швидкість повітряного потоку за

бар'єром на відстані $0,5H$ (H – висота бар'єру) та на висоті $0,1H$.

Далі, на рис. 3 показано зміну швидкості повітряного потоку на висоті $0,1H$ вздовж промислового майданчика при різній швидкості повітряного потоку перед бар'єром.

Рис. 3. Швидкість повітряного потоку за бар'єром вздовж моделі промислового майданчику: 1 – $V_0=13,7$ м/с; 2 – $V_0=11,5$ м/с; 3 – $V_0=8,9$ м/с

Результати, наведені на рис. 3, показують, що на ділянці $(0,5 \div 2)H$ спостерігається зменшення швидкості повітряного потоку. Далі починається ріст локальної швидкості повітряного потоку на промисловому майданчику.

На рис. 4 показано інтенсивність виносу вугільного пилу з промислового майданчика при використанні захисного бар'єру даного типу.

Рис. 4. Інтенсивність емісії вугільного пилу при різній швидкості повітряного потоку (непроникний бар'єр знизу)

Апроксимація результатів експерименту дає можливість отримати наступну емпіричну модель для визначення інтенсивності виносу вугільного пилу:

$$Q = 0,0015 \ln(V_0) - 0,003,$$

де V_0 – швидкість повітряного потоку перед бар'єром; Q – інтенсивність виносу вугільного пилу

з ділянки розміром $0,6H \times 0,6H$, початок якої розташований на відстані $2H$ (H – висота бар'єру) від бар'єру та на висоті $0,1H$.

Проведений експеримент дає можливість визначити наступну закономірність – формується зона пилового забруднення за бар'єром (зона 3 на рис. 5).

Рисунок 5 – Зона забруднення за бар'єром

Таким чином, аеродинаміка повітряних струменів при використанні даного типу екрану сприяє негативній появі забруднення повітря безпосередньо за бар'єром.

Чисельна модель аеродинаміки. Чисельна модель будується на базі кінцево-різницевого схем. Для розрахунку поля швидкості повітряного потоку на промисловому майданчику при використанні напівпроникного захисного бар'єру використовуйтеся рівняння для потенціалу швидкості P , що приводилося до «еволюційного вигляду» [1, 3]:

$$P_{ij}^{n+1} = P_{ij}^n + \Delta t \frac{P_{i+1,j}^n - 2P_{ij}^n + P_{i-1,j}^n}{\Delta x^2} + \Delta t \frac{P_{i,j+1}^n - 2P_{ij}^n + P_{i,j-1}^n}{\Delta y^2}. \quad (3)$$

Значення потенціалу швидкості визначається в центрах різницевого комірок. Розрахунок потенціалу закінчується, коли виконується умова:

$$|P_{i,j}^{n+1} - P_{i,j}^n| \leq \varepsilon,$$

де $P_{i,j}^{n+1}$, $P_{i,j}^n$ – значення потенціалу швидкості на різних ітераційних кроках; $\varepsilon=0.001$.

Для моделювання руху повітряного потоку крізь перфоровану частину захисного бар'єру використовується розроблена процедура, а саме, в розрахунковій області задається за допомогою маркерів положення перфорованої частини бар'єру. В тій частині захисного бар'єру, де нема руху повітря,

$$\frac{\partial P}{\partial t} = \frac{\partial^2 P}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 P}{\partial y^2}, \quad (2)$$

де t – фіктивний час.

Крайові умови для рівняння для потенціалу швидкості наведено в [1, 3].

Далі здійснюються наступна апроксимація рівняння (2):

тобто, на «непроникній» частині бар'єру, задається умова непроникнення для потенціалу швидкості [1, 3]. В тій частині бар'єру, де є перфорація, розраховується значення потенціалу швидкості на базі отриманої емпіричної моделі (1). Таким чином, реалізується умова, що частина захисного бар'єру «пропускає» повітря, а інша частина – ні.

Після розрахунку поля потенціалу швидкості розраховуються компоненти вектора швидкості на бічних сторонах контрольних елементів за допомогою таких залежностей:

$$u_{ij} = \frac{P_{i,j} - P_{i-1,j}}{\Delta x}, v_{ij} = \frac{P_{i,j} - P_{i,j-1}}{\Delta y}.$$

На базі розробленої чисельної моделі розраховується поле швидкості повітряного потоку над поверхнею пилоутворення. Інтенсивність емісії пилу розраховується на базі емпіричної моделі, представленої вище, або емпіричної моделі [2].

$$\frac{\partial S}{\partial t} + \frac{\partial uS}{\partial x} + \frac{\partial vS}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\mu_x \frac{\partial S}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\mu_y \frac{\partial S}{\partial y} \right) + \sum_{i=1}^n Q_{Si}(t) \delta(x - x_i) \delta(y - y_i), \quad (4)$$

де S – значення концентрації пилу на промисловому майданчику; u, v – компоненти вектору швидкості повітряного потоку в проекції на осі координат x, y , відповідно; x_i, y_i – декартові координати i -ого точкового джерела емісії пилу; t – час; μ_x, μ_y – коефіцієнти турбулентної дифузії; $\delta(x-x_i)\delta(y-y_i)$ – дельта-функція Дірака, за допомогою якої в моделі задається місце емісії пилу; Q_{Si} – інтенсивність емісії пилу.

Крайові умови для рівняння (4) розглянуті в [1, 2]:

Для чисельного інтегрування рівняння (4) здійснюється наступне його розщеплення [2]:

$$\frac{\partial S}{\partial t} + \frac{\partial uS}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\mu_x \frac{\partial S}{\partial x} \right) \quad (5)$$

$$\frac{\partial S}{\partial t} + \frac{\partial vS}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\mu_y \frac{\partial S}{\partial y} \right) \quad (6)$$

$$\frac{\partial S}{\partial t} = \sum_{i=1}^n Q_{Si}(t) \delta(x - x_i) \delta(y - y_i). \quad (7)$$

Для чисельного розв'язання рівняння (5) застосовується наступна двокрокова схема розщеплення:

– на першому кроці використовується залежність:

$$S_{i,j}^{n+\frac{1}{2}} = S_{i,j}^n - \Delta t \frac{u_{i+1,j}^+ S_{i,j}^{n+\frac{1}{2}} - u_{i,j}^+ S_{i-1,j}^{n+\frac{1}{2}}}{\Delta x} + \Delta t \mu_x \frac{-S_{i,j}^{n+\frac{1}{2}} + S_{i-1,j}^{n+\frac{1}{2}}}{2\Delta x^2} + \Delta t \mu_x \frac{-S_{i,j}^n + S_{i+1,j}^n}{2\Delta x^2},$$

– на другому кроці використовується залежність:

$$S_{i,j}^{n+1} = S_{i,j}^{n+\frac{1}{2}} - \Delta t \frac{u_{i+1,j}^- S_{i+1,j}^{n+1} - u_{i,j}^- S_{i,j}^{n+1}}{\Delta x} + \Delta t \mu_x \frac{-S_{i,j}^{n+\frac{1}{2}} + S_{i-1,j}^{n+\frac{1}{2}}}{2\Delta x^2} + \Delta t \mu_x \frac{-S_{i,j}^{n+1} + S_{i+1,j}^{n+1}}{2\Delta x^2},$$

Здійснено програмну реалізацію даної чисельної моделі. Розроблена комп'ютерна програма базується на модульному принципі.

Чисельна модель поширення пилу на промисловому майданчику. Для моделювання процесу руху пилу на промисловому майданчику використовується рівняння масопереносу [1, 3, 5]:

$$\text{де } u^+ = \frac{u + |u|}{2}, u^- = \frac{u - |u|}{2}.$$

Аналогічно записується різницева схема розщеплення для чисельного інтегрування рівняння (6). Для інтегрування рівняння (7) використовується метод Ейлера.

На базі розробленої чисельної моделі створено комп'ютерну програму. Для формування вигляду розрахункової області, де розташований захисний бар'єр та область пилоутворення, використовується метод маркування. Таким чином, в дискретній моделі формуються «особливості» області дослідження: положення бар'єрів, областей пилоутворення, штабеля вугілля.

Висновки

1. Наведено результати фізичного експерименту по дослідженню аеродинаміки повітряного потоку на моделі промислового майданчику при використанні напівпроникного захисного бар'єру.

2. Отримано емпіричну модель, що дає можливість визначати зміну інтенсивності пилоутворення при різній швидкості повітряного потоку на промисловому майданчику та при використанні напівпроникного захисного бар'єру.

3. Визначено закономірності зміни швидкості повітряного потоку на промисловому майданчику при використанні напівпроникного бар'єру та побудовано емпіричну модель, що дає можливість оцінювати таку зміну швидкості повітряного потоку біля поверхні пилоутворення.

4. Побудовано чисельну модель масопереносу для визначення концентраційного пилу на промисловому майданчику.

5. Побудовано чисельну модель аеродинаміки повітряного потоку на промисловому майданчику при використанні напівпроникного бар'єру.

6. Подальший розвиток даного напрямку буде проводитися шляхом розробки тривимірних моделей аеродинаміки та масопереносу на промисловому майданчику.

Список літератури

1. Біляєв М. М., Калашніков І. В., Біляєва В. В., Козачина В. А., Берлов О. В. Технології захисту навколишнього середовища: захист повітряного середовища: монографія/ Запоріжжя: СТАТУС, 2025. – 244 с.

2. Біляєв М. М., Козачина В. А., Кіріченко П. С., Біляєва В. В., Берлов О. В. Моделивання процесу пилоутворення. *Slovak international scientific journal*. 2025. №8. С. 12-18. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16892491>.
3. Численное моделирование распространения загрязнения в окружающей среде/М. З. Згуровский, В. В. Скопецкий, В. К. Хрущ, Н. Н. Беляєв. – К.: Наук.думка, 1997. – 368 с.
4. Alvarez J. T., Alvarez I. D. & Lougedo S. T. Dust barriers in open pit blasts. Multifase Computational Fluid Dynamics (CFD) simulations. *WIT Transactions on Ecology and the Environment, Air Pollution XVI*, Vol 116. 2008. P. 85-93.
5. Best Practices for Dust Control in Coal Mining. *Information Circular/ Jay F. Colinet et al, IC 9517*, Department of Health and Human Services, Pittsburgh, PA, Spokane, WA, January 2010. 30 p.
6. Biliaiev M., Biliaieva V., Berlov O., Kozachyna V., Kirichenko P., Oladipo M.O., Poltoratska V. Modeling Coal Dust Dispersion from Pile with Protection Barriers. *E3S Web of Conferences*. Vol. 168: 2nd Intern. Conf. Essays of Mining Science and Practice, Dnipro, Ukraine, 22–24 April 2020. P. 1–6. DOI: 10.1051/e3sconf/202016800021.
7. Biliaiev, Mykola & Biliaieva, V & Kozachyna, Vitalii & Berlov, Oleksandr & Oladipo, Mutiu & Kirichenko, P. (2020). Reducing of coal dust release from train wagon with barrier. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*. 985. 012018. 10.1088/1757-899X/985/1/012018.
8. Ferreira AD, Viegas DX, Sousa ACM. Full-scale measurements for evaluation of coal dust release from train wagons with two different shelter covers. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*. 91(10), P. 1271–1283
9. Ferreira, AD, Vaz P. A. Wind tunnel study of coal dust release from train wagons. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*. 2004. 92. P. 565–577.
10. Kirk Winges, Richard Steffel. *Coal Dust from Rail Transport*. Ramboll Environ US Corporation, 19020 33rd Avenue, Suite 310, Lynnwood, Washington 98036, 425-412-1800, 14 p.
11. Reed W. R. Significant Dust Dispersion Models for Mining Operations. *DHHS (NIOSH) Publication*. 2005 – 138, Pittsburgh, PA, 2005. P. 24.
12. EIPPCB (European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau). *Integrated Pollution Prevention and Control Reference. Best Available Techniques Reference Document on Emissions from Storage*. July 2006.